

**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
ESCUELA DE MEDICINA**

“TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE
LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA
INTERNA EN EL HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA, CIUDAD DE
TENA, ENERO – ABRIL 2013”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del título de:

MÉDICO GENERAL

Yolanda Magaly Carrillo Varela

RIOBAMBA-ECUADOR

2014

CERTIFICACION

El Hospital de base certifica que el trabajo de investigación titulado "EL TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION MEDICA Y EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL JOSE MARIA VILLACQUIBARNA, CIUDAD DE TERA, ENERO - ABRIL, 2017" de

La presente investigación fue revisada y se autoriza su presentación. LTA
EXTENSIA DE MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL JOSE MARIA VILLACQUIBARNA, CIUDAD DE TERA, ENERO - ABRIL, 2017 de
RESPONSABLE DE URGENCIAS MARIA GUADALUPE YANEZ DE SAN PABLO y de
responsable de publicación

Dr. Guillermo Arellano B.
DIRECTOR DE TESIS

.....
Dr. Guillermo Arellano B.
DIRECTOR DE TESIS

Dr. Fabian Silva P.
MIEMBRO DE TESIS

Sucumbia, 28 de julio del 2014

CERTIFICADO

El tribunal de tesis certifica que: El trabajo de investigación titulado " **EL TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, CIUDAD DE TENA, ENERO - ABRIL 2013**" de responsabilidad de Yolanda Magaly Carrillo Varela ha sido revisado y se autoriza su publicación.

Dr. Guillermo Arellano B.
DIRECTOR DE TESIS

Dra. Lisbeth Silva G.
MIEMBRO DE TESIS

Riobamba, 29 de julio del 2014

AGRADECIMIENTO

A la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública. Escuela de Medicina, por haber sido la institución que diariamente me inculcaba el saber.

Al Dr. Guillermo Arellano Director de Tesis y a la Dra. Lisbeth Silva Miembro de Tesis, por su valiosa colaboración en la realización de esta investigación.

Y de manera especial al Hospital "José María Velasco Ibarra ", por la apertura brindada en las diferentes áreas

DEDICATORIA

Con todo mi cariño y mi amor para las personas que hicieron todo en la vida para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento.

RESUMEN

Para determinar el tiempo promedio de atención médica y nivel de satisfacción de los pacientes de la consulta externa de Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra, de Tena, se realizó un estudio descriptivo transversal, aplicando una encuesta dirigida a 828 pacientes, en un periodo de tres meses, en horarios alternados para cubrir los turnos de todos los médicos tratantes.

Se identificó las características sociodemográficas, teniendo que del total de pacientes, el 81% están entre 35 a 75 años, el 57% son de sexo Femenino, el 54 % se auto identifica como indígena, el 53% residen en la zona Rural, el 69% tubo una consulta de tipo subsecuente y el 57% presento una patología crónica. El tiempo promedio de atención a los pacientes fue de 15 minutos con una desviación estándar de 7,07. La atención fue dividida en tres: el servicio de estadística con 6 a 10 minutos representado por el 31%, en enfermería por hasta 5 minutos con un porcentaje del 34%, y el 61% de 11 a 15 minutos en la consulta médica. El 67% califica como buena la atención en el servicio de estadística, el 62% y 96,74% como excelente al servicio de enfermería y a la atención médica respectivamente.

Se recomienda que el hospital siga reforzando y propiciando el nivel humano y técnico que posee su personal, además socializar el esquema de consulta externa a los usuarios.

ABSTRACT

To determine the average level of health care and outpatient service patients' satisfaction in Internal Medicine at Hospital José María Velasco Ibarra, Tena, a descriptive study was conducted using survey of 828 patients in a three month period, at alternating shifts to cover all physicians.

Socio-demographic characteristics were identified. From all patients, 81% are between 35-75 years, 57% were female, 54% self-identify as indigenous, 53% reside in rural areas, 69% had a follow-up visit and 57% had a chronic disease. The average time for patient care was 15 minutes with a standard deviation of 7.07. Attention was divided into three: the statistical service with 6 to 10 minutes, 31% in the nurse office for up to 5 minutes with a percentage of 34% and 61% from 11 to 15 minutes in the medical consultation. 67% of participants rated statistics service as good, 62% rated the nurse office service as excellent and 96.74% medical care also as excellent.

It is recommended that the hospital continue strengthening and promoting staff human relations and technical level and also socialize outpatient users' schema.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CONTENIDOS	PÁGINA
I. INTRODUCCION	1
II. JUZTIFICACION. Pregunta Investigativa.	1
III. OBJETIVOS	3
A. GENERAL	3
B. ESPECIFICOS	3
IV. MARCO TEORICO CONCEPTUAL	4
RELACION MEDICO – PACIENTE	4
Definición	4
Aspectos psicológicos de la relación médico – paciente	4
Características del médico para una deficiente comunicación	6
Características del paciente para una deficiente comunicación	6
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RELACION MEDICO - PACIENTE	6
• El ambiente donde se realiza la entrevista	7
• Niveles de participación del paciente en la relación médico – paciente	7
▪ Nivel 00	7
▪ Nivel 01	7
▪ Nivel 02	8
▪ Nivel 03	8
• Edad del paciente	8
• Actitud del paciente	10
• Tipos de estilos del paciente	10
El (la) paciente hostil	10
El (la) paciente manipulador y simulador	10
El (la) paciente dependiente	10
El (la) paciente seductor	10
El (la) paciente obsesivo	11
El (la) paciente dramático	11
El (la) paciente desconfiado	11

Paciente con Retardo Mental (RM)	11
El paciente pasivo-agresivo	11
El (la) paciente ficticio	11
• Formación del médico	11
• Satisfacción laboral del médico y motivación	12
TIPO DE PATOLOGIA DEL PACIENTE	14
1. Agudos	14
2. Crónicas	14
3. Catastróficas	14
4. Raras o huérfanas	15
REFLEJO DE LA DESHUMANIZACION DE LA SALUD	19
CAUSAS DE LA DESHUMANIZACIÓN DE LA SALUD	19
1. Cosificación	20
2. Ausencia de calor en la relación humana	20
3. Reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo enfermo y respeto por la debilidad	20
4. Tratamiento integral y global del enfermo	20
5. Participación del paciente en la toma de decisiones	20
NATURALEZA DE LA RELACIÓN MEDICO – PACIENTE	20
Modelos de la relación médico-paciente	20
1. Modelo Hipocrático	21
2. Modelo tecnológico	21
3. Modelo legal	22
4. Modelo comercial	22
5. Modelo de alianza	23
ESQUEMA DE CONSULTA EXTERNA	26
Consulta Externa	26
Pasos para la atención de consulta externa	26
Paciente con Historia	26
Paciente nuevo	26
Requisitos para nuevos pacientes	27

Personal en Consulta Externa	27
Especialidades en Consulta Externa	27
• Medicina General	27
Datos indispensables para obtener un turno en consulta externa	27
Disponibilidad de turnos diarios	28
Procedimiento para conseguir un turno	28
Manejo de los turnos	29
V. METODOLOGIA	32
A. LOCALIZACION Y TEMPORALIZACION	32
B. VARIABLES	32
1. Identificación	32
2. Definición	32
3. Operacionalización	34
C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION	35
D. POBLACION, MUESTRA O GRUPOS DE ESTUDIO	35
E. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS	35
VI. RESULTADOS	37
VII. CONCLUSIONES	54
VIII. RECOMENDACIONES	55
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
X. ANEXOS	57

INDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

GRÁFICOS Y TABLAS

PÁGINA

GRÁFICO 1. DISTRIBUCION POR EDAD DE PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **38**

GRAFICO 2. DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **39**

GRÁFICO 3. DISTRIBUCION POR AUTOIDENTIFICACION CULTURAL DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **40**

GRAFICO 4. DISTRIBUCION POR NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **41**

GRAFICO 5. DISTRIBUCION POR ZONA DE RESIDENCIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **42**

GRAFICO 6. DISTRIBUCION POR OCUPACION DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **43**

GRAFICO 7. DISTRIBUCION POR TIEMPO EN ENFERMERIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **44**

GRAFICO 8. DISTRIBUCION POR TIEMPO EN ESTADISTICA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **45**

GRAFICO 9. DISTRIBUCION POR TIEMPO EN LA CONSULTA MEDICA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **46**

GRAFICO 10. DISTRIBUCION DE ACURDO AL TIPO DE CONSULTA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **47**

GRAFICO 11. DISTRIBUCION POR EL TIPO DE PATOLOGIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **48**

GRAFICO 12. GRADO DE SATISFACCION EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **49**

GRAFICO 13. GRADO DE SATISFACCION EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **50**

TABLA 1: GRADO DE SATISFACCION EN GENERAL EN LA CONSULTA MEDICA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **51**

TABLA 2: TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA ATENCIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA DE TIPO PRIMARIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **52**

TABLA 3: TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA ATENCIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA DE TIPO SUBSECUENTE DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013. **53**

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXOS	PÁGINA
ANEXO N° 1: ENCUESTA	55
ANEXO N° 2: CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION ESTÁNDAR DEL TIEMPO DE ATENCION EN ENFERMERIA.	59
ANEXO N° 3: CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION ESTÁNDAR DEL TIEMPO DE ATENCION EN ESTADISTICA	60
ANEXO N° 4: CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION ESTÁNDAR DEL TIEMPO DE ATENCION EN LA CONSULTA MÉDICA	61
ANEXO N° 5: CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION ESTÁNDAR DEL RANGO DEL TIEMPO DE ATENCION	62

I. INTRODUCCION

El Hospital José María Velasco Ibarra, se encuentra ubicado en la Ciudad de Tena, Parroquia Tena, Provincia de Napo, a él acuden pacientes que han sido transferidos desde diferentes subcentros médicos de esta y otras provincias como Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Morona Santiago. Brinda los servicios de atención integral y en salud a una población de 20808 habitantes urbanos y aproximadamente 83232 habitantes del sector rural.

En lo que respecta al servicio de medicina, cuenta con infraestructura moderna, en él se atiende todas las especialidades médicas divididas por sectores como Cirugía General, Medicina Interna, Ginecología-Obstetricia y Pediatría. Plantea una estructura organizativa en el área de salud en la cual cuenta con servicios completos de enfermería, registros médicos y sectorizado por los lineamientos dictados por la reforma de salud en el Registro Oficial.

Entonces considerando que acuden a consulta externa de Medicina Interna en el HJMVI un número aproximado de 40 pacientes al día, contando tan solo con 3 consultorios y una estación de enfermería, se presentan dificultades en la organización de los servicios ofertados por la Unidad de Salud a la población en general, relacionado a la pérdida de la calidad en la atención médica, tiempos de espera prolongados y consultas muy cortas, lo que genera insatisfacción en los usuarios.

PREGUNTA INVESTIGATIVA

¿Cuál es el tiempo promedio de atención médica y el nivel de satisfacción de los pacientes que son atendidos en consulta externa de medicina interna en el Hospital José María Velasco Ibarra, Ciudad de Tena, en el período Enero- Abril 2013?

En la actualidad existen algunos estudios de percepción, pero estos no evalúan el nivel organizacional de los servicios de Unidades de Salud, mismos que trabajan para el Modelo Médico-Paciente, ni estudios que complementen el flujo de atención de los usuarios.

Para implementar estrategias de mejora continua es indispensable contar con un diagnóstico de calidad desde la perspectiva del usuario externo; entrega del servicio, determinado por el tiempo de espera; clima laboral, determinado por la satisfacción de usuario intermedio; costos, determinado por la eficiencia del uso de los recursos; y producción, determinado por el número de atenciones ambulatorias. Por tal motivo, teniendo en cuenta la magnitud y la trascendencia que implica estudiar cada uno de los componentes, se está iniciando por estudiar la calidad de servicio desde la perspectiva del usuario externo.

Estas encuestas sirven para establecer nuestros objetivos fijando medidas apropiadas para elevar los niveles de satisfacción, resolviendo problemas causantes de valoraciones negativas y en un futuro poderlas sugerir a la autoridad competente. De esta manera, que la evaluación desde la perspectiva de los pacientes no quede en un simple registro de nivel de satisfacción como sucede en la mayoría de las evaluaciones públicas.

II. OBJETIVOS

A. GENERAL

Determinar el tiempo promedio de atención médica y nivel de satisfacción de los pacientes que acuden a consulta externa de Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra, en la ciudad de Tena, en el período Enero - Abril 2013.

B. ESPECÍFICOS

- Identificar las características de los pacientes que acuden a la consulta externa de Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra
- Establecer el tiempo promedio de atención médica hacia los pacientes que acuden a la consulta externa de Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra.
- Establecer el nivel de satisfacción en los pacientes que concurren a la consulta externa de Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra.

III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

RELACION MEDICO - PACIENTE

“Cura mejor quien tiene la confianza de la gente” Galeno

DEFINICIÓN

Definimos Relación Médico-Paciente (RPM) como la interacción que se produce entre un agente de salud [médico, equipo de médicos, auxiliares de atención, diagnóstico y tratamiento] y una o varias personas [pacientes] con una necesidad de asistencia [enfermedad o situación que requiere orientación] con el objetivo de diagnosticar, curar, o mejorar sus condiciones de salud o prevenir una enfermedad.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA RELACION MEDICO – PACIENTE

La importancia de las implicaciones psicológicas de la Relación Médico Paciente son reconocidas desde la antigüedad, sin embargo no es hasta la creación del psicoanálisis por Freud que se le estudia, describe y aplica de una forma sistemática. Freud llamó transferencia a la reacción sentimental que desarrolla el paciente hacia su médico y que se produce por el desplazamiento de afectos de una persona a otras (en este caso del paciente al médico), se trata de contenido inconsciente producto de vivencias infantiles que una persona evoca cuando está en condiciones de tensión emocional, como es el caso de una enfermedad. Se pueden transferir actitudes y sentimientos positivos como el amor, gratitud, admiración, confianza, etc. O sentimientos negativos como el odio, resentimiento, celos, desconfianza, etc. Llamó contratransferencia a los sentimientos que el médico siente hacia su paciente, que también pueden ser positivos y negativos. Ambos procesos son inconscientes y automáticos. Es obvio que el médico debe procurar que la actitud de su paciente ante la consulta sea de aceptación, simpatía y confianza, al igual que la actitud del médico, con el fin de lograr una alianza terapéutica

idónea. La alianza terapéutica es el proceso interpersonal entre médico y paciente que asegura un fiel cumplimiento de las indicaciones, prescripciones o recomendaciones por parte del paciente y un trato honesto por parte del médico.

Desde la antigüedad se ha reconocido que una adecuada relación médico-paciente es un factor de enorme importancia para la recuperación de los enfermos. Sin embargo, a pesar de ocupar esta posición relevante, la adquisición de destrezas por parte del médico para conducir esta relación se ha basado en un aprendizaje intuitivo, generalmente adquirido a través de la experiencia.

Este lento avance se puede atribuir en parte al concepto que considera que la relación entre médico y paciente forma parte del llamado "arte de la medicina", juicio que ha contribuido a retrasar el estudio de esta relación en forma rigurosa y sistemática, mientras que los conocimientos médicos de índole biológica han adquirido una connotación claramente científica.

Algunos autores han reconocido un deterioro reciente y progresivo en la relación entre médico y paciente, y la han atribuido a algunos de los siguientes factores:

- a) una tendencia social al incremento en el consumismo,
- b) un aumento en el uso de la tecnología dentro de la medicina y
- c) una tendencia de la sociedad hacia la desprofesionalización.

Para que la relación entre médico y paciente sea adecuada, el médico debe ser capaz de interpretar correctamente el vocabulario que el paciente acostumbra utilizar. Además, debe ser capaz de adaptar el suyo a las características culturales del paciente para hacerse comprender. Por otra parte, es fundamental que el médico interprete correctamente, los conceptos que tienen los pacientes sobre la enfermedad, ya que de ello depende que el paciente cumpla con sus prescripciones. La elevada frecuencia con que el médico es

incapaz de cumplir con estos estándares ha dado lugar a la descripción del llamado síndrome de "hipocompetencia clínica", el cual describe algunos problemas relacionados con la comunicación médico-paciente, tales como el mantenimiento por parte del médico del control de la entrevista, y el empleo de lenguaje técnico poco comprensible por el paciente.

CARACTERISTICAS DEL MEDICO PARA UNA DEFICIENTE COMUNICACION

Algunas de las características del médico que se asocian a una deficiente comunicación con el paciente son:

- a) Clase social
- b) Ingreso económico y
- c) Percepción de la necesidad de los pacientes acerca de la intensidad de dicha comunicación.

CARACTERISTICAS DEL PACIENTE PARA UNA DEFICIENTE COMUNICACION

Las características de los pacientes que se han identificado como contribuyentes para una inadecuada comunicación con sus médicos son:

1. El sexo
2. El nivel de educación
3. La clase social y,
4. El pronóstico de su enfermedad.
5. Otro factor de posible influencia lo constituye la propia situación médica (por ejemplo, el número de pacientes que ve el médico durante sus sesiones de consulta y el tiempo que ocupa para ello).

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RELACION MEDICO - PACIENTE

- 1) El ambiente donde se realiza la entrevista
- 2) El grado de participación del paciente
- 3) La edad del paciente

- 4) La actitud y estilos del paciente y el médico.
- 5) Formación profesional del médico
- 6) Satisfacción laboral
- 7) Tipo de Patología del Paciente

EL AMBIENTE DONDE SE REALIZA LA ENTREVISTA:

El consultorio es el sitio más íntimo y cómodo para atender a un paciente y aplicar con mayor posibilidad las técnicas y normas de la entrevista.

NIVELES DE PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE EN LA RELACION MEDICO - PACIENTE

Los pacientes no siempre están en condiciones físicas o mentales para comunicarse adecuadamente con el personal de salud, lo cual genera diferentes niveles de comunicación, según los casos:

Nivel 00: El paciente es incapaz de valerse por sí mismo: es el caso de situaciones de extrema urgencia como un shock, de personas inconscientes, en coma, que no responden a los estímulos. En estos casos el médico y el personal de salud o el personal de defensa y protección civil asumen la responsabilidad del tratamiento y la atención integral de la persona enferma, que no se encuentra en condiciones de decidir por sí mismo.

Nivel 01: Estados de agitación psicomotriz, de cuadros alucinatorio-delirantes con pérdida de juicio y peligro de dañarse a sí mismo o a otras personas, cuadros de delirium, depresiones severas, en las que el paciente no es capaz de darse cuenta de sus incapacidades aunque esté en estado de vigilia. En estos casos el personal atiende al paciente aun en contra de su voluntad, porque entiende que este no está en condiciones de decidir lo más adecuado, explicándole que se le obliga a recibir tratamiento por su bienestar y tratándolo con respeto, pero firmemente, “con mano de hierro y guante de seda”.

Nivel 02: el paciente está consciente y es capaz de colaborar con el tratamiento, pero se debe actuar con rapidez y no se tiene tiempo de establecer un diálogo prolongado, como ocurre en una enfermedad aguda como un infarto, un traumatismo, un dolor cólico, abdomen agudo, intoxicación, trabajo de parto, etc. El médico asume una actitud directiva, solicitando la colaboración del paciente, quien de forma sumisa debe aceptar el comando del personal que lo socorre, ya que no le queda otra alternativa.

El personal debe ser extremadamente considerado con la situación del paciente, comprender y respetar su dolor, entender que es una persona que está sufriendo tanto por el dolor como por la angustia. De todas formas se debe tratar de explicar de forma clara y empática el diagnóstico y tratamiento para disminuir la angustia y lograr la mayor colaboración posible.

Nivel 03: El paciente está en condiciones de participar y formar parte activa del diálogo durante la entrevista. Es el grado de participación típico de una Relación Médico Paciente que se da con personas que acuden voluntariamente a la consulta por una situación de salud no urgente, como puede ser una enfermedad crónica, una convalecencia postoperatoria o después de un traumatismo, una evaluación preoperatoria, control obstétrico, chequeo médico de rutina, un síndrome ansioso, etc.; donde existe suficiente tiempo para entablar el diálogo adecuado y “nutritivo”.

EDAD DEL PACIENTE

Obviamente la edad del paciente es un factor que influye de manera determinante en la relación médico paciente. Como se deduce fácilmente la forma de entrevistarse con un niño debe ser diferente de la manera de hacerlo con un adolescente, con un adulto o con un anciano. Al niño y al anciano los llevan a la consulta para que el médico “los vea”, el adulto va a la consulta por su voluntad para “ver al médico”. El Dr. Fernando Risquez (conocido psiquiatra venezolano) decía en sus conferencias que al niño lo llevaban al médico con un “resonador” y al anciano con un “silenciador”, indicando con ello que las enfermedades del infante preocupan más a la familia que las del anciano.

Mientras que el niño es llevado con alarma y aspavientos al menor síntoma, procurando que sea diagnosticado y tratado prontamente, al anciano tratan de silenciarle un poco sus quejas, con la clásica actitud de: “eso son achaques de la vejez... usted sabe, doctor”. Por supuesto que el médico deberá prestar atención con la misma dedicación en cualquier caso, no dejándose influenciar por las subjetividades señaladas.

Como bien sabemos, los niños atraviesan por diferentes etapas en su proceso de desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor, que los hace que tengan diferentes formas de vivir, comprender y comunicarse en sus procesos patológicos y en su interrelación con el personal de salud.

El primer contacto se establece con los padres o la persona que los sustituya, y es con ellos y a través de ellos con quien se realiza, en gran medida, la Relación Médico Paciente.

Los adolescentes están ya en capacidad intelectual para comprender cierta información médica. Aunque estos muchachos no están maduros emocionalmente y suelen ser inestables en sus formas de reaccionar y en sus conceptos, al adolescente le molesta que lo traten como a un niño.

El adolescente valora mucho la investidura de un profesional, por un mecanismo de identificación, ya que suele ser su aspiración ser un profesional, y espera de él una conducta de acuerdo con su elevado rol social. De tal manera que el trato debe ser acorde con las expectativas de ellos, afectuoso, empático y a la vez respetuoso y adulto. Por otra parte, de los 14 a los 17 años el adolescente suele tener conflictos con las figuras de autoridad y tiende a oponerse a las órdenes de los mayores, lo que hace necesario que el médico intente una buena alianza no ordenando ni sugiriendo sino buscando que el paciente llegue a sus propias conclusiones y decida sus conductas, para ello puede ser útil la mayéutica, que describiremos más adelante.

Con el anciano hay que ser sumamente paciente y tolerante. Paciente para permitirle que se tome su tiempo para contar lo que le molesta, incluyendo sus quejas familiares. Tolerante para aceptarle algunas impertinencias en su conducta o su discurso.

ACTITUD DEL PACIENTE

Un médico espera que sus pacientes asuman una actitud franca y colaboradora con la Relación Médico Paciente, pero no siempre sucede según lo deseado por el médico.

Aunque, afortunadamente, en la mayoría de los casos los pacientes suelen asumir una actitud y estilo adecuada a las circunstancias, en muchas ocasiones nos encontraremos con personas con las cuales vamos a sentirnos incómodos y desconcertados.

TIPOS DE ESTILOS DEL PACIENTE:

El (la) paciente hostil: El médico debe mantener la calma e invitar de forma educada a que el paciente se tranquilice, asegurándole que va a ser tratado pronta y debidamente. Es totalmente contraproducente engancharse en una discusión con el paciente, si el médico no puede controlarse es preferible que suspenda la consulta hasta que esté en condiciones de reanudarla. Es oportuno recordar un consejo de la Biblia: “La mansa palabra calma la ira...” (Proverbios 15,1) aunque a veces se hace necesario acompañar a “la mansa palabra” con un sedante, para evitar auto o hetero lesiones.

El (la) paciente manipulador y simulador: El médico debe asumir, como siempre, una actitud muy profesional desde el comienzo de la RMP para que no haya lugar a equívocos

El (la) paciente dependiente: No se les debe rechazar ni tildarlos de fastidiosos. Se les debe insistir en que tomen sus decisiones y confíen en ellas.

El (la) paciente seductor: Es necesario evitar sucumbir a estos intentos seductores y no caer en un flirteo que desvirtúa la RMP, adoptando una actitud seria y respetuosa, pidiéndole con respeto al paciente que él (ella) mismo aclare las intenciones de su comportamiento, a la vez que se le ofrece una atención meramente profesional.

Es necesario advertir que muchos (as) pacientes realizan “juegos de seducción”, (descritos por el creador del Análisis Transaccional, Eric Berne) con la intención subyacente (inconsciente o consciente) de denunciar al profesional para sacar alguna ganancia secundaria o primaria.

El (la) paciente obsesivo: Hay que tener mucha paciencia con estas personas y evitar apurarlos en su discurso. Si se demoran demasiado se les puede pedir que continúen relatando su problema en una próxima cita.

El (la) paciente dramático: Es necesario que el médico evite “contagiarse” con el dramatismo del paciente, manteniendo la serenidad. Estas personas tienen cierta habilidad para conmover a los demás, con la finalidad inconsciente de ser el centro de atracción, buscando un afecto y un reconocimiento que nunca le es suficiente, por ello exageran los síntomas. Un dolor leve es para ellos un motivo de atención inmediata, movilizándolo a todos sus allegados.

El (la) paciente desconfiado: Con mucha prudencia, paciencia, tolerancia y sutileza, se les debe señalar que su desconfianza interfiere la alianza terapéutica, muy importante para su recuperación.

Paciente con Retardo Mental (RM): el médico debe ponerse a la altura de las capacidades de estos pacientes: hablarles y comportarse de acuerdo a la edad mental del paciente y no a la edad cronológica. Por supuesto, esto no implica que deba interactuar de forma sobreactuada, sino de forma natural.

El paciente pasivo-agresivo: Con estos pacientes no debemos hacer patente nuestro disgusto, ni debemos rechazarlos y mucho menos agredirlos.

El paciente indiferente: Es necesario, en estos casos, que pensemos en un trastorno mental o en el síntoma mental de una enfermedad médica.

El (la) paciente ficticio: Son casos muy raros, poco estudiados, que pueden presentar síntomas muy variados. Se le da el nombre de Síndrome de Munchausen, evocando a un Barón del mismo nombre, famoso en el siglo XVIII por contar aventuras descritas con detalles fantásticos. Se han descrito casos de madres que llevan a sus hijos para que los atiendan, inventando que están enfermos. Se le llama síndrome ficticio por poderes.

FORMACIÓN DEL MÉDICO

El médico sólidamente formado se sentirá seguro de lo que está haciendo y por lo tanto tendrá una relación asertiva con sus pacientes.

SATISFACCIÓN LABORAL DEL MÉDICO Y MOTIVACIÓN

La motivación es un concepto que utilizamos para describir la actuación de fuerzas desde nuestro organismo hacia el exterior, que tiene como consecuencia iniciar, dirigir y explicar las diferencias en la intensidad y dirección del comportamiento. Los actuales estudios acerca del comportamiento laboral tienen como objetivo investigar los aspectos necesarios para que los empleados alcancen un grado de excelencia en su trabajo, para lo cual deben:

- a) disfrutar realizando su trabajo (satisfacción);
- b) buscar formas de hacerlo cada vez mejor (aprendizaje);
- c) adquirir continuamente nuevos conocimientos sobre las actividades más importantes que debe realizar en su trabajo;
- d) centrarse en la calidad de su propio trabajo y no en la relación empleado- empresa y jefes.

Tomando como punto de partida la idea de que la motivación es el motor de la conducta y que afecta al individuo en su entorno laboral, podemos entender como motivación laboral al deseo de realizar un esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual (Robbins, S., 1997). Si bien, la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, en el ámbito laboral nos referimos concretamente a las metas organizacionales, a fin de reflejar el interés primordial por el comportamiento relacionado con el trabajo y con el grupo o equipo de interacción laboral. Nótese los tres elementos que aparecen en la anterior definición: esfuerzo, metas organizacionales y necesidades. Debemos tener en cuenta tanto la calidad del esfuerzo como la intensidad del mismo. El esfuerzo generalmente va dirigido hacia las metas organizacionales. La motivación puede entenderse como un proceso que permite la satisfacción de necesidades individuales, interpretando estas necesidades como un estado que hace atractivo el logro de ciertos resultados laborales.

Es importante señalar que la motivación es el resultado de la interacción del individuo y la situación y que, además, las personas difieren en su impulso

motivacional. Resulta interesante considerar que la interacción entre las habilidades individuales (teóricas, técnicas, personales y sociales) y la motivación contribuyen al desempeño o rendimiento de las personas, y, consecuentemente, tienen un reflejo en el logro de los objetivos organizacionales.

La comunicación verbal no es el único mecanismo de relación entre médico y paciente, factores tales como la actitud, la expresión y los movimientos corporales forman parte de la capacidad del médico para establecer una comunicación no verbal con sus pacientes. De la capacidad que tenga el médico para establecer este tipo de comunicación dependen aspectos tales como el cumplimiento y la satisfacción por parte del paciente.

Para la medición de la relación entre médico-paciente se han descrito diversos enfoques y diversos instrumentos. Una de estas estrategias se refiere a la evaluación de la correlación entre ambos respecto a los diversos aspectos de la consulta médica. Utilizando esta estrategia de medición se ha documentado una cierta incapacidad por parte de los médicos para establecer grados aceptables de concordancia entre sus opiniones y las de sus pacientes. En un estudio realizado con médicos en un primer nivel de atención se observó que en menos de la mitad de las ocasiones (47%), médicos y pacientes concordaron en la identificación del problema principal que llevaba a los pacientes a la consulta.

Como se ve, el médico debe ser suficientemente flexible, amplio, sereno, permeable, perspicaz y comprensivo para adaptarse a cada circunstancia que se le presente. Un médico rígido, obtuso e impaciente no puede acomodarse a las diferentes situaciones que inexorablemente se le van a ir atravesando en el devenir de su ejercicio y tendrá serias dificultades en relacionarse y tratar con éxito a una persona enferma. Si bien es cierto que esta sabiduría, actitudes y competencias las va adquiriendo con la experiencia, no es menos cierto que

debe estudiarlas para que se le haga más expedito y cierto el camino en adquirirlas: “no hay nada más práctico que una buena teoría” (Kurt Lewin).

Según la Relación Médico – Paciente también es importante el número de pacientes y el tiempo que ocupa en la consulta médica.

TIPO DE PATOLOGIA

Es importante el tipo de patología que presenta el paciente siendo así definidas por el Ministerio de Salud Pública en:

1. Agudos
2. Crónicas
3. Catastróficas
4. Raras o huérfanas

Enfermedades Agudas: Se llaman enfermedades agudas a aquellas que tienen un inicio y un fin claramente definidos, y son de corta duración (generalmente menos de tres meses), aunque no hay un consenso en cuanto a que plazos definen a una enfermedad como aguda y cuales como crónica.

El término agudo no dice nada acerca de la gravedad de la enfermedad ya que hay enfermedades agudas banales (por ejemplo: resfriado común, gripe, cefalea) y otras que pueden ser muy graves (por ejemplo: púrpura fulminante, infarto agudo de miocardio). Es un término que define "tiempo de evolución" y no "gravedad".

Enfermedades Crónicas: Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad.

Enfermedades catastróficas

1. Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías cardíacas.

2. Todo tipo de cáncer.
3. Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo.
4. Insuficiencia renal crónica.
5. Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea.
6. Secuelas de quemaduras graves.
7. Malformaciones arteriovenosas cerebrales.
8. Síndrome de Klippel Trenaunay.
9. Aneurisma tóraco-abdominal.
10. Enfermedades infecciosas con VIH, Tuberculosis y Malaria

Enfermedades raras o huérfanas; definidas por el Ministerio de Salud Pública; son 106 enfermedades.

- 1 Talasemia
- 2 Otras Anemias Hemolíticas hereditarias
- 3 Anemia Fanconi
- 4 Deficiencia hereditaria del factor VIII- Hemofilia A
- 5 Deficiencia hereditaria del factor IX- Hemofilia B
- 6 Enfermedad de von Willebrand
- 7 Deficiencia hereditaria del factor XI
- 8 Deficiencia hereditaria en otros factores (II, V, VII, X, XIII)
- 9 Hipotiroidismo Congénito
- 10 Síndrome de Secreción Inapropiada de Hormona Antidiurética
- 11 Síndrome de Cushing dependiente de ACTH
- 12 Hiperplasia suprarrenal congénita
- 13 Enfermedad de Addison I
- 14 Enanismo tipo Laron: Síndrome de Laron
- 15 Fenilcetonuria clásica
- 16 Albinismo óculo cutáneo -
- 17 Enfermedad de Jarabe de Arce
- 18 Acidemia Isovalérica.
- 19 Adrenoleucodistrofia ligada a X
20. Desórdenes del metabolismo de aminoácidos sulfúreos (Homocistinuria clásica).

- 21** Desórdenes del metabolismo de galactosa: Galactosemia
- 22** Otras esfingolipidosis: Enf de Fabry, Enf Niemann- Pick, Enf Gaucher
- 23** Mucopolisacaridosis tipo I- Hurler.
- 24** Mucopolisacaridosis tipo II- Hunter
- 25** Otras mucopolisacaridosis: MPS III, MPS IV, MPS VI, MPS VII, MPS IX
- 26** Desórdenes del metabolismo de lipoproteínas y otras lipidemias
(hipercolesterolemia familiar e hiperlipidemias)
- 27** Desórdenes del metabolismo del hierro (Hemocromatosis hereditaria)
- 28** Desórdenes del metabolismo del fósforo (Hipofosfatemia ligada al X)
- 29** Fibrosis Quística con manifestaciones pulmonares
- 30** Fibrosis Quística con manifestaciones intestinales
- 31** Fibrosis Quística con otras manifestaciones
- 32** Amiloidosis sistémica primaria
- 33** Esquizofrenia orgánica de inicio temprano
- 34** Autismo
- 35** Enfermedad de Huntington
- 36** Ataxia Congénita no progresiva
- 37** Ataxia Cerebelosa de iniciación temprana
- 38** Ataxia Cerebelosa de iniciación tardía
- 39** Ataxia Cerebelosa con reparación defectuosa del ADN
- 40** Paraplejia espástica hereditaria: Strumpell Lorrain
- 41** Atrofia Espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman) Enfermedad de la motoneurona: enfermedad familiar de motoneurona
- 42** Esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis lateral primaria, parálisis bulbar progresiva, atrofia muscular espinal progresiva.
- 43** Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso especificadas: degeneración de materia gris, enfermedad de Alpers o Poliodistrofia infantil progresiva: demencia de cuerpos de Lewy; enfermedad de Leigh o encefalopatía necrotizante subaguda. Síndrome neurodegenerativo debido a déficit de transporte cerebral de folatos
- 44** Esclerosis múltiple (sin especificar, del tronco del encéfalo, de la médula, diseminada o generalizada)

- 45** Neuropatía hereditaria e idiopática
- 46** Distrofia muscular: Duchenne, becker y otras
- 47** Trastornos miotónicos: Distrofia miotónica de Steinert y otras
- 48** Miopatías Congénitas: Distrofia muscular congénita.
- 49** Enfermedad de Meniere
- 50** Hipertensión Pulmonar primaria
- 51** Epidermolisis ampollar adquirida
- 52** Lupus eritematoso cutáneo
- 53** Lupus eritematoso discoide
- 54** Lupus eritematoso cutáneo subagudo
- 55** Otros Lupus eritematosos localizados
- 56** Síndrome de Reiter
- 57** Otras artropatías reactivas: Uretrítica, venérea
- 58** Enfermedad de Still de comienzo en el adulto
(Artritis reumatoidea multisistémica en el adulto)
- 59** Artritis Reumatoide Juvenil
- 60** Espondilitis anquilosante juvenil
- 61** Artritis juvenil de comienzo generalizado
- 62** Poliartritis juvenil (Seronegativa)
- 63** Artritis juvenil pauciarticular.
- 64** Enfermedad de Kawasaki
- 65** Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas
- 66** Hidrocefalia congénita
- 67** Espina bífida
- 68** Hipoplasia pulmonar congénita
- 69** Atresia de esófago sin fístula traqueoesofágica
- 70** Atresia de esófago con fístula traqueoesofágica Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado
- 71** especificada.
- 72** Hidronefrosis congénita
- 73** Atresia de Uretra
- 74** Artrogriposis múltiple congénita tipo neurogénico

- 75** Enfermedad de Crozon
- 76** Síndrome de Treacher Collins
- 77** Disostosis frontofacionasal
- 78** Acondroplasia
- 79** Otras Osteocondrodisplasia con defectos del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral
- 80** Osteogénesis imperfecta
- 81** Encondromatosis
- 82** Exóstosis congénita múltiple
- 83** Hernia diafragmática congénita
- 84** Onfalocele
- 85** Gastrosquisis
- 86** Síndrome de Ehlers Danlos
- 87** Ictiosis congénita
- 88** Ictiosis vulgar
- 89** Ictiosis ligada al cromosoma X
- 90** Ictiosis Lamelar
- 91** Eritrodermia ictiosiforme vesicular congénita
- 92** Displasia ectodérmica (anhidrótica)
- 93** Neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, espinal familiar
- 94** Acrocefalosindactilia tipo 1 (Síndrome de Apert) 3 Síndrome de Moebius.
- 95** Síndrome de Prader Willi, Síndrome de Russel Silver
- 96** Síndrome de Beckwith Wiedeman
- 97** Síndrome de Marfan
- 98** Síndrome de Turner- Cariotipo 45, X
- 99** Cariotipo 46, X iso (Xq)
- 100** Cariotipo 46, X con cromosoma sexual anormal excepto iso (Xq)
- 101** Mosaico 45, X/ 46, XX o XY
- 102** Mosaico 45, X/ otra(s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal.
- 103** Disgenesia gonadal completa 46, XY (Mujer con cariotipo 46, XY)
- 104** Disgenesia gonadal mixta 45, X/ 46, XY (Hombre con mosaico de Cromosomas sexuales)

105 Disgenesia gonadal 46, XX; Disgenesia gonadal-anomalías múltiples
Disgenesia gonadal completa 46, XX.

106 Cromosoma X frágil.

REFLEJO DE LA DESHUMANIZACION DE LA SALUD

CAUSAS DE LA DESHUMANIZACIÓN DE LA SALUD

La medicina se ha dedicado a curar el dolor de los tejidos, huesos, nervios y órganos del ser humano y ha olvidado frecuentemente el sufrimiento del espíritu o persona que los sostiene

Y así, aunque los médicos son cada vez más capaces de curar las enfermedades, ha ido apareciendo una desconfianza en general del paciente hacia el médico en algunos ámbitos dentro del ejercicio de la medicina.

La técnica ha invadido fuertemente, qué duda cabe, el clásico arte médico; la medicina ha sido cada vez más sustituida por la técnica y por las demandas económicas que esto ocasiona. Muchas veces el paciente percibe que el interés primario del médico no es el paciente mismo, sino un cierto interés económico. Hay una serie de realidades que contribuyen a este clima de aumento de desconfianza, que, aunque se da más en las sociedades industrializadas, es un fenómeno social que se está extendiendo; así, entre otras características están: el aumento de las demandas por fallos en la práctica médica, la comercialización de la medicina con el uso de extensa propaganda, el salario alto de muchos médicos, la economía de mercado que prevalece en la sociedad, el pagar antes del tratamiento, la carencia de trato personal entre el médico y el paciente. Por otra parte, el médico vive bajo el miedo a ser demandado, está sujeto a una excesiva demanda de tiempo personal, y muchos pasan los primeros años de práctica endeudados por los gastos de la educación.

Podemos sintetizar, entonces, de un modo general, algunas de estas causas de la deshumanización de la salud:

1. Cosificación: conversión del paciente en objeto, prescindiendo de sus rasgos personales e individuales, sentimientos y valores.
2. Ausencia de calor en la relación humana: Dificultad de encontrar equilibrio entre la distancia afectiva profesional y la implicación emocional propia de un profesional que es también persona.
3. Reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo enfermo y respeto por la debilidad: no hay unos que tengan más valor que otros, niños o adultos, ricos o pobres, blancos o negros.
4. Tratamiento integral y global del enfermo: como una persona compleja y total, abarcando todas sus dimensiones, su cuerpo, su psicología y su espíritu.
5. Participación del paciente en la toma de decisiones: en la relación del sanitario-enfermo, aun en el supuesto de que el médico tenga un estatus social superior, este tiene que tener en cuenta la vulnerabilidad y dependencia del enfermo. Y, finalmente, una relación empática que permita un modelo de alianza entre el médico y el enfermo que consista en una confianza depositada en una conciencia.

NATURALEZA DE LA RELACIÓN

Modelos de la relación médico-paciente Para que un modelo de relación médico-paciente se acerque más a una relación de equilibrio entre la confianza que el paciente otorga al médico tratante y su capacidad de tomar decisiones tras haber sido informado, ha de proveer las bases para que se establezca un diálogo entre el médico y el paciente y una relación de mutua confianza, desinteresada.

En circunstancias ordinarias, el tomar decisiones es tarea de ambos, médico y paciente, respetando siempre la integridad de la persona. El médico toma decisiones por y con el paciente, no en lugar del paciente. Sin embargo, lo que sucede en la mayoría de los modelos de actuación en la relación médico-paciente es precisamente lo contrario.

Son varios los modelos que encontramos de la relación médico-paciente

1. Modelo Hipocrático Se cree que es Hipócrates el fundador de este modelo de carácter paternalista, seguramente el más antiguo, pero todavía vigente en la relación que mantienen muchos médicos con sus pacientes, en algunos contextos culturales de nuestros países. En este modelo, el médico se esfuerza en determinar lo que es lo mejor para el paciente, prescindiendo del paciente mismo, esto es, sin que este intervenga en la decisión. El médico, presuponiendo que es quien más sabe sobre la enfermedad del paciente, entabla con él una relación paternalista, en la que implícitamente retiene que lo mejor para el paciente es que no intervenga en la toma de decisiones, debido a la ignorancia sobre su caso. Se supone que el paciente estará agradecido por las decisiones tomadas por el médico aun cuando no esté de acuerdo en el momento de la decisión. El médico, por otro lado, y aquí está el carácter paternalista, determinará las mejores pruebas y tratamientos que restaurarán la salud del paciente o aliviarán su dolor e, incluso, le informará para que acepte, pero prescindiendo de su consentimiento.

2. Modelo tecnológico Este modelo surge del poder tecnológico de la biología y medicina modernas. Se ve al paciente solo desde el punto de vista de su carne, como si fuera solo un conjunto de órganos, tejidos, huesos, nervios, etc. y no una persona, un ser espiritual. Se confía todo al poder de la técnica y se deja a un lado a la persona.

En general, los médicos están más entrenados para hacer preguntas que para escuchar al paciente. El médico se enfoca más en la enfermedad o psicopatología que en la persona que la tiene. Al médico escuchar y recoger la historia personal del paciente le resulta hasta irrelevante, mientras que los datos obtenidos por la tecnología médica le resultan claros y objetivos. El paciente llega a la consulta premunido de tantos exámenes y documentos, que vuelven casi innecesaria su presencia e inútil la propia experiencia del mal que le aqueja. Existen también otros factores que hacen que esto sea así: la poca habilidad comunicativa del médico o del paciente para hacer las preguntas

oportunas, la falta de confianza del paciente en el médico para poder revelar problemas íntimos, tendencia del médico a dejarse llevar por sus propias expectativas sin escuchar lo suficiente al paciente. En este modelo tecnológico, se miran solo los aspectos fisiológicos del problema y se ignoran las personas con todos sus valores psicológicos y espirituales.

3. Modelo legal Este modelo se caracteriza porque el médico y el paciente firman un contrato legal de común acuerdo, que limita la naturaleza de la relación. Este modelo tiene su origen en el carácter legalista de la sociedad en que vivimos. Está sujeto a disputas sobre su cumplimiento. Se pasa a una situación de contrato legal en la que el paciente puede demandar al médico al interpretar que este no está siguiendo el contrato. Cuando no hay confianza, la relación médico-paciente queda circunscrita al campo de lo jurídico: cumplir un contrato y protegerse de conflictos legales, dejando a un lado la relación de persona a persona. Se podría llegar a la situación absurda de no intervenir en una situación de urgencia y gravedad por no tener conocimiento cierto de la póliza de aseguración del paciente a efecto del contrato legal para dicha intervención. La falta de confianza entre el médico y el paciente es mutua. La pérdida de confianza en el médico y el distanciamiento de este con el paciente constituyen la razón fundamental por la que se habla hoy día de deshumanización de la medicina.

4. Modelo comercial En este modelo, el médico es un agente comercial, el paciente es un consumista de la medicina cuya autonomía en esta relación es absoluta, y la medicina, como consecuencia, queda sujeta a la economía de mercado. Si en el modelo anterior el acento estaba puesto en el carácter legal de la relación, en el modelo comercial el acento está puesto en la absoluta autonomía del paciente a la hora de tomar decisiones y consumir medicinas. El médico es solo un asistente técnico que proporciona todos los detalles posibles de las alternativas de tratamiento, pero es el paciente el que con sus valores y sus juicios toma las decisiones, sin que importe el juicio del médico. La competencia del médico se asegura, porque se trata de un buen negocio. Una medicina que se guía por la economía de mercado difícilmente se sujeta a las

reglas de la ética, sino más bien a las fuerzas que regulan la economía. Se asume que el paciente siempre sabe exactamente lo que siente y lo que quiere, aun en circunstancias enormemente complejas o que dejan al paciente en una situación de enorme vulnerabilidad emocional. El sistema de salud se ve como un servicio que debe ser pagado en el mercado en términos del consumidor, en términos de la decisión que tome el paciente como consumidor sobre el tratamiento a seguir, sus costos, beneficios y riesgos.

5. Modelo de alianza. Bajo el modelo de alianza, la relación médico-paciente consiste fundamentalmente en la confianza que el paciente deposita en la conciencia del médico. El médico elucida los valores del paciente y lo que realmente quiere y le ayuda a seleccionar la intervención médica que esté en consonancia con los valores del paciente, que tienen relación con su cuerpo, su alma y su espíritu.

El médico tiene en cuenta la vulnerabilidad en que se encuentra el paciente. No se trata de una relación de igual a igual. La relación se basa en el voto de confianza que el paciente le da al médico. El médico actúa por beneficencia buscando el bien del paciente. El principio arquitectónico de la medicina es el bien del paciente. Los componentes de este bien ya los hemos enunciado anteriormente.

El médico tiene la obligación de proveer al paciente de la información sobre la naturaleza de su condición y de los riesgos y beneficios de posibles intervenciones y de asistir al paciente en la elucidación y articulación de sus valores y en determinar la intervención médica que se adecue a esos valores.

El médico actúa como consejero, el paciente es el que toma la decisión. Se valúa la autonomía del paciente como un sujeto en proceso de conocerse a sí mismo y capaz de tomar decisiones médicas compartidas. Se necesita un médico capaz de interpretar valores, con experiencia, con visión intuitiva de las necesidades del paciente y sensibilidad espiritual. El médico ha de desarrollar la sensibilidad que le haga capaz de entrar en comunicación de espíritu a espíritu con el paciente y de apreciar detalles íntimos de la vida del paciente y

respetar sus emociones. Se requiere el arte de la escucha, que envuelve todos los sentidos, no solamente los oídos. El médico debe estar atento al lenguaje del cuerpo no verbal, como el gesto que esté en contradicción con lo que se está diciendo, o movimientos que hablen de un estado interior de estrés o angustia.

El médico no puede manipular, forzar o engañar al paciente en la toma de decisiones. Hay que entender tanto el problema médico como la persona que se halla detrás de los síntomas, con su carácter, su tipo de educación y sus características familiares. Este método tiene aún mayor relevancia cuando el paciente tiene deficiencias comunicativas por cultura o por carácter. El paciente debe ser exhortado a tomar sus propias decisiones, pero si él las deriva al médico, este no puede negarse a ayudarlo, y debe poner su esfuerzo en encontrar lo mejor para el paciente de acuerdo con sus características personales. Por otra parte, el médico se halla muchas veces con pacientes que han de enfrentarse a pérdidas y sufrimientos que afectan su valor existencial y esto puede comprometer al médico en su propia vulnerabilidad. En ocasiones, la naturaleza del problema del paciente requiere establecer un nivel de confianza en que el médico sea capaz de soportar emociones fuertes para que sea efectivo y promueva la salud en la comunicación. Se requiere que el médico dé de sí mismo, abierto a lo que el paciente tenga que decir y a encontrarse con el sufrimiento que el paciente esconde de su propia vida. Además, el médico debe evitar con su lenguaje herir al paciente o violar su integridad.

Qué importante es entonces la concepción del ser humano con la que trabajemos en la relación médico-paciente. Esta concepción no puede dejar fuera de la definición del ser humano ningún campo de valores esenciales y fundamentales sin fijar. Sólo así la relación médico-paciente, concebida como una alianza en la que el paciente deposita su confianza en la conciencia del médico, puede ser una relación verdaderamente humana.

Establecer y sostener una fuerte relación médico-paciente constituye una meta importante en la práctica médica, ya que es a través de esta relación que se efectúa la curación. Esta se realiza mucho mejor cuando se unen el arte y la ciencia de la medicina, cuando cuerpo, psicología y espíritu son tratados en conjunto. En la relación médico-paciente intervienen tanto elementos racionales como espirituales, ya que es con estos elementos que el ser humano funciona y esto hace posible la relación de persona a persona. Se han de formar, por tanto, médicos no solo con un conocimiento científico excelente, sino también capaces de transmitir confianza y de cultivar valores y aptitudes relacionales, en especial aquellos necesarios para la práctica de la medicina. El médico debe ser educado en ética médica y en los valores, de forma que sepa anteponer el interés del paciente al suyo personal, y saber lo que significa ser un buen médico y un buen profesional, formando su carácter moral. También el médico debe desarrollar habilidades comunicativas, ya que es a través de la comunicación con los pacientes que se forja una relación y que estos sienten que son tratados como personas. Las habilidades comunicativas ayudan a que el paciente se sienta satisfecho, facilita el resolver dilemas éticos y la toma de decisiones para el tratamiento terapéutico.

La medicina se beneficiaría y se humanizaría si los médicos funcionaran en su relación con el paciente en un modelo de alianza que respete integralmente al ser humano, ocupándose con la misma fuerza del dolor de su carne como del sufrimiento de su espíritu, no bajo un modelo paternalista que deja a un lado la autonomía del paciente ni bajo un modelo contractual o consumista, que comercian con el dolor y el sufrimiento humanos y dejan a un lado la confianza que ha de establecerse entre el médico y el paciente ni tampoco bajo un modelo tecnológico que ignora los factores psicológicos y espirituales de la enfermedad.

ESQUEMA DE CONSULTA EXTERNA

Consulta Externa

Es un Servicio Ambulatorio que constituye la atención médica a pacientes o usuarios, donde se realiza una sistematización de datos como:

- Antiguas enfermedades.
- Problemas de salud.
- Situación actual que justifica su presencia en una Entidad Hospitalaria de Salud.

Cabe destacar que en la Consulta Externa se recoge esta información, para comenzar a realizar exámenes preliminares que puedan identificar el daño de salud del paciente, no así como ocurre en el Servicio de Emergencia la atención médica es inmediata ya que se pone en riesgo la vida del individuo, aquí se omite el primer proceso de recopilación de datos, la información será recabada al final.

PASOS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA:

- a. **Paciente con Historia:** En este caso se trata de un paciente subsecuente, es decir, que ha sido atendido anteriormente; la recopilación de datos y la información se basa únicamente en la sintomatología, en la indagación sobre la queja principal que presenta y con la estimación de los problemas que plantea de cara a determinar las áreas en las que se habrá de profundizar para establecer el tratamiento adecuado a seguir.
- b. **Paciente nuevo:** Se basa en la apertura de la Historia Clínica; y en la labor de recopilación y posterior análisis de datos, a veces se emplea la observación directa, ya sea en forma de signos clínicos o bien de referencias verbales claras recogidas en el curso de la entrevista o la exploración; mientras que en otras ocasiones deriva de un proceso de deducción, a partir de la interpretación de expresiones y referencias indirectas.

Los Requisitos para nuevos pacientes:

A más de la información detallada y personalizada, debe presentar documentos como:

- Cédula de ciudadanía.
- Transferencia u orden médica de alguna Unidad Operativa (Centro - Subcentro de Salud) o de alguna Institución particular.

Personal en Consulta Externa

Varía de acuerdo a las entidades de salud y a sus necesidades; sin embargo, en la mayoría de instituciones a nivel Público, el personal Administrativo se encarga de brindar información detallada al usuario que demanda servicios médicos, así como entrega de turnos para cada especialidad según el caso.

Por otro lado, en las Unidades Operativas (Subcentros de Salud) al no disponer de suficiente Recurso Humano; es el mismo personal Médico o de Enfermería es encargado de brindar información y entrega de turnos.

Especialidades en Consulta Externa

- **Medicina General:** Se trata en diferentes especialidades tales como:

Cardiología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica, Cirugía Vascular, Gastroenterología, Mastología, Oncología, Otorrinolaringología, Proctología, Traumatología y Ortopedia, Urología, Pediatría, Laboratorio, Ecografía e Imagenología, Radiología, Odontología.

Generalmente luego de la consulta médica, se establece la postconsulta donde el personal de enfermería, refuerza las indicaciones médicas dándole datos al paciente para la próxima cita: fecha, hora y día.

LOS DATOS INDISPENSABLES PARA OBTENER UN TURNO EN CONSULTA EXTERNA SON:

- Nombres completos del paciente.
- Número de historia clínica o Documento de referencia.
- Número de cédula de ciudadanía.

- Fecha de nacimiento.
- Estado civil
- Ocupación actual.
- Lugar de procedencia.
- Lugar de residencia habitual.
- Tipo de especialidad médica.
- Nombre del Especialista a consultar.

Disponibilidad de turnos diarios

Depende mucho las políticas de salud de cada Institución como de cada Especialidad; por ejemplo: en los Dispensarios del IEES, los turnos a darse diariamente son 20 a 24; sin tomar en cuenta las emergencias o tratamientos especiales; requisito principal tener algún tipo de afiliación.

En los Hospitales públicos, Centros y Subcentros de Salud, la demanda de usuarios y pacientes es mayor en cada Especialidad, los turnos a darse diariamente no sobrepasan los 40; sin tomar en cuenta las campañas de vacunación o campañas afines de promoción de salud.

En los Hospitales Públicos, Clínicas o Instituciones Particulares, la asistencia de pacientes es continua en el transcurso del día; sin embargo por Especialidad no sobrepasan los 30.

Procedimiento para conseguir un turno

En todas las Casas de Salud Públicas, los usuarios/pacientes, reservan su turno vía telefónica por el Call Center de la institución a la que desean asistir, o de acuerdo al lugar de residencia son enviados de los Centros y Subcentros de Salud con su respectiva hoja de referencia y el turno previo; algunos programan sus citas para otros días (esto en el caso de pacientes subsecuentes).

Manejo de los turnos

En el manejo de los turnos, se encargan: personal administrativo, de contabilidad o médico y de enfermería (Autorizado).

En nuestro país la atención médica está garantizada y respaldada con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Salud de Diciembre del 2006 la que dice:

Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional;

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud de calidad.

La Federación Médica Ecuatoriana discrepa con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público, argumentando: "Trabajamos con personas y para brindar un buen servicio, la jornada del especialista no debe exceder las cuatro horas diarias para atender a 16 pacientes". Se ha marcado así la referencia de los 10 minutos para elaborar las agendas asistenciales y poder dedicar al paciente un "tiempo mínimo decente", un límite que la Organización Mundial de la Salud sitúa en los 20 minutos.

El sistema de atención de salud de EE. UU. Lucha por mejorar la atención. La duración promedio de una consulta aumentó en 16%, al pasar de 16 minutos a 20.8 minutos. Para las revisiones médicas regulares, el tiempo con el médico aumentó en 3.4 minutos; para el diagnóstico de la diabetes, la visita se incrementó en 4.2 minutos; para la presión arterial alta en 3.7 minutos, y para el diagnóstico de una enfermedad de las articulaciones, la consulta se prolongó 5.9 minutos.

En España la consulta no debe ser menor de 20 minutos. En este nivel de complejidad el paciente y su familia pueden acceder y colaborar más

activamente en el mantenimiento, control y recuperación de su salud. Actualmente la atención del paciente crean un mayor tiempo de espera, lo que hace mucho más que reducir la satisfacción del paciente, también limita el acceso, hace que los pacientes se vayan antes de que sean vistos por un médico y se asocia con retrasos clínicamente significativos en la atención de pacientes con neumonía, síntomas cardíacos y dolor abdominal.

La ley orgánica de salud vigente en el Art. 9. Dice:

Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:

- a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional;
- b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población;
- c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos;
- d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontar la, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente;
- e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud de calidad;
- f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva;

- g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas;
- h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y colectiva; e,
- i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las necesidades epidemiológicas y comunitarias.

IV. METODOLOGÍA

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Localización: La investigación se realizó en el servicio de Consulta externa en la especialidad de Medicina Interna del Hospital José María Velasco Ibarra, ubicado en la Av. 15 de Noviembre 1598 y Eloy Alfaro, perteneciente a la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo.

Temporalización: Enero - Abril 2013.

B. VARIABLES

1. IDENTIFICACIÓN

- i. Caracterización de los pacientes.
- ii. Tiempo promedio de atención médica.
- iii. Nivel de satisfacción de los pacientes.

2. DEFINICIÓN

- i. Característica es aquello que siempre se refiere al carácter propio o específico de algo, en nuestro caso de los pacientes que en las ciencias de la salud, es considerado como una persona que sufre dolor o malestar. En términos sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud, sometiéndose a un examen, tratamiento o intervención.
- ii. Paciente es alguien que sufre dolor o malestar y recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención.

- iii. El tiempo es la magnitud física que permite medir la duración o separación de las cosas sujetas a cambio, nos permite ordenar los sucesos en secuencias, con lo que establece un pasado, un presente y un futuro. Expresada de forma más intuitiva, podemos decir que el tiempo promedio es la cantidad total de la variable distribuida a partes iguales entre cada observación al momento de la atención médica que se sometan los pacientes.

- iv. Atención medica es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud.

- v. El nivel de satisfacción hace referencia a una "altura" relativa a otra altura del estado de la mente producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral en donde las diferentes regiones compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud o inapetencia extrema en los pacientes que reciban la atención médica.

3. OPERACIONALIZACIÓN

VARIABLE	ESCALA	VALOR
EDAD EN AÑOS	CUANTITATIVA CONTINUA	15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 mas de 85
SEXO	CUALITATIVA NOMINAL DICOTOMICA	FEMENINO MASCULINO
ETNIA	CUALITATIVA NOMINAL	Indígena Mestiza Montubio Afro ecuatoriana Blanca
RESIDENCIA	CUALITATIVA NOMINAL DICOTOMICA	Urbano Rural
INSTRUCCIÓN	CUALITATIVA NOMINAL	Analfabeta Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Superior Postgrado
OCUPACION	CUALITATIVA NOMINAL	Pública Privada Quehaceres Domésticos Desempleo Ninguno
TIPO DE CONSULTA MEDICA		PRIMERA SUBSECUENTE
TIPO DE PATOLOGIA	CUALITATIVA NOMINAL	Aguda Crónica Catastrófica Rara o Huérfana
TIEMPO EN EL SERVICIO DE ENFERMERIA EN MINUTOS	CUANTITATIVA CONTINUA	0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 mayor de 25
TIEMPO EN EL SERVICIO DE ESTADISTICA EN MINUTOS	CUANTITATIVA CONTINUA	0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 mayor de 25
TIEMPO EN LA CONSULTA MEDICA EN MINUTOS	CUANTITATIVA CONTINUA	0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 mayor de 25
CALIFICACION AL PERSONAL DE ESTADISTICA	CUALITATIVA ORDINAL	Excelente Bueno Regular Malo
CALIFICACION AL PERSONAL DE ENFERMERIA	CUALITATIVA ORDINAL	Excelente Bueno Regular Malo
CALIFICACION A LA ATENCION MEDICA	CUALITATIVA ORDINAL	TOTALMENTE SATISFACTORIO MEDIANAMENTE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO NADA SATISFACTORIO

C. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO

El presente estudio es de tipo Observacional Transversal.

D. POBLACION Y MUESTRA

UNIVERSO

Este trabajo descriptivo transversal posee un universo que está representado por la totalidad de pacientes que asisten a Consulta Externa de Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra En la ciudad de Tena, que fue de 2760 personas. Entre los meses Enero a Abril del 2013.

MUESTRA

Se estableció la muestra poblacional en nuestro estudio empleando el método aleatorio con un 30% del universo, que se transforma en una muestra representativa abordando 828 pacientes.

E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Para la recolección de datos se empleó en una Encuesta de carácter mixta, dentro de lo cual hallamos preguntas abiertas y cerradas con el objetivo de que el paciente exprese su nivel de satisfacción con la atención médica recibida, además de establecer el tiempo promedio de dicha atención.

Para el análisis de los datos obtenidos, se empleó el siguiente sistema:

- Ficha de recolección de datos
- Revisión de la información recopilada
- Tabulación de datos
- Análisis e interpretación de datos, utilizando el programa estadístico Microsoft Excel 2010, con elaboración de cuadros, según la valoración y los objetivos planteados dentro de la investigación, para las respectivas conclusiones.

- Obtención de la media aritmética, varianza y desviación estándar de la muestra (Anexo 2,3,4 y 5)para lo que se utilizó las siguientes formulas:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{N}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2}{n}}$$

V. RESULTADOS

Una vez concluida la revisión de la encuesta (ver anexo 1) realizadas a las pacientes que acudieron a la consulta externa de medicina interna en el Hospital José María Velasco Ibarra, se procedió a realizar la tabulación de los mismos y se obtuvo los siguientes resultados:

Se identificó las características de los pacientes que acuden al servicio de consulta externa de medicina interna. Así tenemos que:

Del total de 828 pacientes, el grupo de edad más frecuente es de 55 a 65 años (25%). Evidenciamos que el 81% de pacientes que acuden a consulta externa de medicina interna están distribuidos entre las edades de 35 a 75 años.

Además la distribución en la población estudiada mayoritariamente es de sexo Femenino (57%) y se auto identifica como indígena (54%), presentan una instrucción de secundaria incompleta (29%). El lugar de residencia mayoritario es la zona Rural (53%), con ocupación en Quehaceres domésticos (35%). La consulta realizada en dichos pacientes es de tipo subsecuente (69%) y el tipo de patología predominante es crónica (57%).

Se estableció el tiempo promedio de atención de los pacientes que acuden a la consulta externa de Medicina Interna en 15 minutos con una desviación estándar de 7.07. En el servicio de estadística el tiempo fue de 6 a 10 minutos (31%), en enfermería por hasta 5 minutos (34%) y en la consulta médica de 11 a 15 minutos (61%).

Se logró conocer el nivel de satisfacción de los pacientes que acuden a la consulta externa de Medicina Interna. Estos califican como buena la atención en el servicio de estadística (67%), como excelente la atención en el servicio de enfermería (62%) y el servicio de la consulta médica es calificado como excelente en casi la totalidad de la población con un porcentaje de 96.74%.

GRÁFICO 1. DISTRIBUCION POR EDAD DE PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria. Encuestas H.J.M.V.I. Tena.

Investigadora: Yolanda Carrillo

En el Grafico N° 1: se observa, según la distribución de pacientes estudiados, que el grupo de edad más frecuente es el de 55 a 65 años con el 25 %, seguido por el grupo de 45 a 55 años con el 21,01%. En un porcentaje inferior, más no menos importante, está el grupo entre 35 a 45 años y 65 a 75 años con 17,75% y 17,39% respectivamente. Evidenciando entonces que el 81% de pacientes que acuden a consulta externa de medicina interna están distribuidos entre 35 a 75 años de edad.

GRAFICO 2. DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 2, nos indica que la distribución en la población estudiada mayoritariamente es de sexo Femenino con 57% y el 43% restante corresponde al sexo masculino.

GRÁFICO 3. DISTRIBUCION POR AUTOIDENTIFICACION CULTURAL DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 3, nos indica la mayor parte de la población estudiada se auto identifica como indígena con el 53,99%, seguido del 38,04% por la autoidentificación mestiza. Los porcentajes minoritarios son el 4,35%, 2,54% y 1,09% que corresponde a la autoidentificación montubia, afro ecuatoriana y blanca respectivamente.

GRAFICO 4. DISTRIBUCION POR NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

En el Grafico N° 4: se indica, que de los pacientes estudiados el porcentaje mayor corresponde aquellos con instrucción Secundaria Incompleta con el 28,99%, seguidos con el 27.54% de aquellos que tienen una instrucción secundaria completa.

GRAFICO 5. DISTRIBUCION POR ZONA DE RESIDENCIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 5, nos indica la distribución demográfica del lugar de Residencia de los pacientes en estudio, dándonos como porcentaje mayoritario en la zona Rural con 53% y en el área Urbana por 47%

GRAFICO 6. DISTRIBUCION POR OCUPACION DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 6, nos indica que la ocupación de la población estudiada es Quehaceres domésticos con el 35,14%, seguido del 26,45% por la ocupación en entidades públicas, además en un 23,19 % correspondiente a pacientes que laboran en entidades privadas. Los porcentajes minoritarios son el 13,77% y 1,45% que corresponde desempleo y ninguno respectivamente.

GRAFICO 7. DISTRIBUCION POR TIEMPO EN ENFERMERIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 7, nos indica el tiempo aproximado en minutos que los pacientes permanecieron recibiendo el servicio de enfermería antes de la consulta médica, siendo así que el 34,42 % de los pacientes permanecieron en este servicio por hasta 5 minutos, el 27,54% de 6 a 10 minutos, el 19,20% de 11 a 15 minutos, el 12,68 % de 16 a 20 minutos, el 4,35 % de 21 a 25 minutos y el 1,81% refirió haber permanecido más de 26 minutos.

GRAFICO 8. DISTRIBUCION POR TIEMPO EN ESTADISTICA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 8, nos indica el tiempo aproximado en minutos que los pacientes permanecieron recibiendo el servicio del departamento de estadística, antes de la consulta médica, siendo así que el 31,16 % de los pacientes permanecieron en este servicio de 6 a 10 minutos, el 27,17% de 11 a 15 minutos, el 18,48% de 16 a 20 minutos, el 14,13% hasta 5 minutos, el 7,97% de 21 a 25 minutos y el 1,09% más de 25 minutos.

GRAFICO 9. DISTRIBUCION POR TIEMPO EN LA CONSULTA MEDICA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 9, nos indica el tiempo aproximado en minutos que los pacientes permanecieron en la consulta médica, siendo así que el 60,87 % de los pacientes permanecieron en este servicio de 11 a 15 minutos, el 15,58% de 16 a 20 minutos, el 8,70% de 21 a 25 minutos, el 6,88% de 6 a 10 minutos, el 5,43% mayor de 25 minutos y el 2,54% hasta 5 minutos.

GRAFICO 10. DISTRIBUCION DE ACUERDO AL TIPO DE CONSULTA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Gráfico N° 10, nos indica, que de los pacientes estudiados acuden a la consulta médica de tipo subsecuente un 69% y el 31% están considerados una consulta médica de tipo primaria o pacientes nuevos.

GRAFICO 11. DISTRIBUCION POR EL TIPO DE PATOLOGIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 11, nos indica que el tipo de patología predominante por la cual los pacientes acuden a la consulta médica es crónica con el 57,61%, seguido del 21,74% por las patologías agudas, el 17,75% de patologías catastróficas y el 2,90% de patologías raras.

GRAFICO 12. GRADO DE SATISFACCION EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N° 12, nos dice que el 67,03% de los pacientes califican como buena la atención en el servicio de estadística, el 26,45% lo califica como Excelente y el 3,99 y 2,54% de regular y malo respectivamente.

GRAFICO 13. GRADO DE SATISFACCION EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

El Grafico N°13, nos dice que el 61,96% de los pacientes califican como excelente la atención en el servicio de enfermería, el 33,7% lo califica como Bueno y el 3,26 y 1,08 % de regular y malo respectivamente.

TABLA 1: GRADO DE SATISFACCION EN GENERAL EN LA CONSULTA MEDICA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

CALIFICACION EN LA CONSULTA MEDICA	PROBLEMA	TRATAMIENTO	INQUIETUDES DEL PROBLEMA	INQUIETUDES DEL TRATAMIENTO	CITA
Excelente	795	795	795	795	795
Bueno	23	23	23	23	23
Regular	10	10	10	10	10
Malo	0	0	0	0	0
	828	828	828	828	828

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

La Tabla N°1. Nos indica la calificación a los diferentes puntos tomados en cuenta para valorar la atención medica; dando como resultado que del total de la muestra de los pacientes (828) califican en su mayoría como excelente, con una cifra de 795 pacientes, 23 pacientes lo califican como bueno, 10 pacientes como regular y uno califica la atención medica como mala.

TABLA 2: TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA ATENCIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA DE TIPO PRIMARIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

CONSULTA PRIMARIA(min)	Nº Pacientes
11 – 15	78
16 – 20	129
21 – 25	72
Mayor de 25	45
	324

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

La Tabla N°2. Nos indica que de 324 pacientes que acudieron por una consulta médica de Tipo Primaria; el tiempo de permanencia en esta, va desde los 11 a más de 25 minutos, siendo mayoritario de 16 a 20 minutos en 129 pacientes.

TABLA 3: TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA ATENCIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA DE TIPO SUBSECUENTE DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN H.J.M.V.I. 2013.

CONSULTA SUBSECUENTE(min)	Nº Pacientes
0 - 5	21
06 -- 10	57
11 -- 15	504
	582

Fuente: Primaria, Pacientes de Consulta Externa del H.J.M.V.I.

Investigadora: Yolanda Carrillo

La Tabla N°3. Nos indica que de 582 pacientes que acudieron por una consulta médica de Tipo Subsecuente; el tiempo de permanencia en esta, va desde los 0 a 15 minutos, siendo mayoritario de 11 a 15 minutos en 504 pacientes.

VII. CONCLUSIONES

Posterior al análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta el objetivo de estudio, se puede concluir que el tiempo promedio de atención médica es de 15 minutos, según el cálculo utilizado (anexo 5), además la mayoría de pacientes que participaron en este califican como excelente la atención en el servicio de enfermería (62%) y el servicio de la consulta médica. (96.74%), exceptuando al servicio prestado en el departamento de estadística (67%), aunque la calificación obtenida fue buena, no llegó a un excelente, pudiendo transmitir que dicho malestar está dado por la demora innecesaria en este servicio.

Además aunque la calificación del grupo médico fue excelente, es indispensable reportar que el porcentaje mínimo que lo calificó como malo (0.32%), tenía como causa la falta de medicación para pacientes con VIH positivo, hecho provocado por problemas administrativos más no del personal.

Existen normativas dentro del Ministerio de Salud Pública, para el tiempo de atención médica, más se debe tomar en cuenta que cada uno presenta características limitantes propias, poniendo como un ejemplo, la patología del mismo. Aun así el dato obtenido en esta investigación nos revela que los pacientes en su mayoría permanecieron en la consulta médica de 10 a 15 minutos (61%). Tenemos que tomar en cuenta que el papeleo y el hecho de conocer por primera vez al usuario (consulta tipo primaria 31%) extiende mucho más el tiempo que en aquellos con consulta médica de tipo subsecuente (69%), que además son pacientes con patologías crónicas (57%).

Dentro de las características socio-demográficas se determinó que la población objeto de investigación fue de predominio femenino (57%), con una ocupación en Quehaceres Domésticos (35%). Con un rango de edades que oscilan principalmente entre los 55 a 65 años (25%). Edad en la que mayoritariamente los individuos presentan patologías crónicas (57%). Con un nivel de escolaridad de primaria incompleta, se auto identifican de raza indígena (54%), su lugar de residencia la zona Rural (53%), datos que concuerda con la información emitida por el INEC, en el último censo.

VIII. RECOMENDACIONES

Basándose en el análisis del trabajo, especialmente en aquellas fallas que se obtuvieron y vieron durante la realización de esta investigación, puedo sugerir las siguientes recomendaciones:

1. Tomar como base la presente investigación para realizar otros estudios en busca de herramientas que permitan mejorar la atención al usuario en la misma u otras áreas de este u otros hospitales y de esta forma contribuir al bienestar de los pacientes que consultan por el servicio de consulta externa.
2. Fomentar en todo el personal de consulta externa que labora en el servicio de medicina interna a ofrecer una atención oportuna, ágil y con calidad, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas del paciente y sus familiares.
3. Los estudios realizados sobre el grado de satisfacción de los pacientes en cualquier área, permiten iniciar otros hacia la evaluación de la calidad del mismo enfocado al mejoramiento de la profesión y la seguridad del paciente.
4. Las relaciones interpersonales y el comportamiento del profesional médico (confianza y amabilidad) se consideraron como los principales elementos que influyen en la satisfacción de los pacientes, y es necesario que en el Hospital siga reforzando y propiciando el nivel humano y técnico que posee su personal, y tomar en cuenta que en nuestro medio cobra significado importante contar con personal capaz de transmitir calidez como calidad a los pacientes, y sirva ello de base para una nueva cultura organizacional en el Hospital.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Goic, A.** Grandes médicos humanistas. Santiago de Chile: El Saber y la Cultura. 2014
2. **Rodríguez Yunta, E.** Relación médico-paciente y práctica médica. Chile: OPS.2004
3. **Ecuador: Ley orgánica de salud.** Ley 67, Registro oficial suplemento 423. Quito: IGM.2013
<http://www.vertic.org>
2014-05-12
4. **Ecuador: Ministerio de Salud Pública.** Manual de Modelo de Atención Integral de Salud. Quito: MSP.2012
5. **Ecuador: Congreso Nacional.** Ley Orgánica de Salud: Registro Oficial Suplemento 423 del 22 de diciembre del 2006. Quito: IMG. 2006
6. **Ecuador: Asamblea Nacional de la Republica.** Borrador Segundo Debate Código Orgánico Integral Penal. Quito: IMG.2012
7. **Fernández Malaspina, J. F.** Grado de Satisfacción del Usuario Externo en los Servicios de Consulta Externa del Hospital Militar Geriátrico (HMG). Tesis de grado Especialista en Medicina Integral y Gestión de Salud. Lima: UNMSM. 2003

X. ANEXOS

ANEXO N° 1: ENCUESTA

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
ESCUELA MEDICINA

**ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA
EXTERNA DE MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL JOSE MARIA
VELASCO IBARRA**

OBJETIVO

Determinar el tiempo promedio de atención médica y nivel de satisfacción de los pacientes que acuden a consulta externa de Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra, Ciudad de Tena. Enero - Abril 2013.

INSTRUCCIONES

- Conteste con absoluta sinceridad.
- Use solamente los espacios disponibles para cada pregunta.
- Marque con una (x) la respuesta correcta.

CUESTIONARIO

1. **Edad:** (años)

2. **Sexo:**

Masculino: ()

Femenino: ()

3. Etnia:

Indígena: ()

Mestiza: ()

Montubio: ()

Afro ecuatoriana: ()

Blanca: ()

4. Nivel de instrucción:

Analfabeta: ()

Primaria incompleta: ()

Primaria completa: ()

Secundaria incompleta: ()

Secundaria completa: ()

Superior: ()

Postgrado: ()

5. Lugar de Residencia:

Urbano: ()

Rural: ()

6. Ocupación:

Pública: ()

Privada: ()

Quehaceres Domésticos: ()

Desempleo: ()

Ninguno: ()

7. Tiempo aproximado que se demoró en el Servicio de Enfermería.....min.

8. Tiempo aproximado que se demoró en el servicio de Estadística.....min.

9. Tiempo aproximado que se demoró en la Consulta Médica.....min.

10. Tipo de consulta del paciente:

Primera: ()

Subsecuente: ()

11. Tipo de patología que presenta el paciente:

Aguda: ()

Crónica: ()

Catastrófica ()

Rara ()

12. ¿Cómo califica la atención brindada por el personal de estadística?

Excelente: ()

Bueno: ()

Regular: ()

Malo: ()

13. ¿Cómo califica la atención brindada por el personal de enfermería?

Excelente: ()

Bueno: ()

Regular: ()

Malo: ()

14. ¿Cómo califica la atención médica?

ATENCION MEDICA	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
EL médico le explicó acerca de su problema?				
El médico le explicó el tratamiento ?				
El médico respondió sus inquietudes del problema?				
El médico respondió sus inquietudes del tratamiento ?				
El médico le explicó cuando es su próxima cita?				

RECOMENDACIONES:.....

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION ESTÁNDAR DEL TIEMPO DE ATENCION EN ENFERMERIA.

Números:

Primero calcula el promedio, o media aritmética, de los números:

Conteo: (cuántos números)

Suma: (la suma de todos los números)

Media: (Media aritmética = Suma/Conteo)

Después toma cada número, resta la media, y eleva al cuadrado el

Diferencias: (cada número menos la media)

Diferencias²: (el cuadrado de cada diferencia)

Ahora calculamos la media de esas Diferencias²

Suma de diferencias²: (sumamos las diferencias al cuadrado)

Varianza: (suma de diferencias² / Conteo)

Finalmente, hacemos la raíz cuadrada de la varianza:

Desviación estándar: (la raíz cuadrada de la varianza)

CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION ESTÁNDAR DEL TIEMPO DE ATENCION EN ESTADISTICA

Números: 117, 258, 225, 153, 66,9

Primero calcula el promedio, o media aritmética, de los números:

Conteo: 6 (cuántos números)

Suma: 828 (la suma de todos los números)

Media: 138 (Media aritmética = Suma/Conteo)

Después toma cada número, resta la media, y eleva al cuadrado el

Diferencias: -21,120,87,15,-72,-129 (cada número menos la media)

Diferencias²: 441,14400,7569,225,5184,16641 (el cuadrado de cada diferencia)

Ahora calculamos la media de esas Diferencias²

Suma de diferencias²: 44460 (sumamos las diferencias al cuadrado)

Varianza: 7410 (suma de diferencias² / Conteo)

Finalmente, hacemos la raíz cuadrada de la varianza:

Desviación estándar: 86.0813568666294 (la raíz cuadrada de la varianza)

CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION ESTÁNDAR DEL TIEMPO DE ATENCION EN LA CONSULTA MÉDICA

Números:

Primero calcula el promedio, o media aritmética, de los números:

Conteo: (cuántos números)

Suma: (la suma de todos los números)

Media: (Media aritmética = Suma/Conteo)

Después toma cada número, resta la media, y eleva al cuadrado el

Diferencias: (cada número menos la media)

Diferencias²: (el cuadrado de cada diferencia)

Ahora calculamos la media de esas Diferencias²

Suma de diferencias²: (sumamos las diferencias al cuadrado)

Varianza: (suma de diferencias² / Conteo)

Finalmente, hacemos la raíz cuadrada de la varianza:

Desviación estándar: (la raíz cuadrada de la varianza)

CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION ESTÁNDAR DEL RANGO DEL TIEMPO DE ATENCION

Números:

Primero calcula el promedio, o media aritmética, de los números:

Conteo: (cuántos números)

Suma: (la suma de todos los números)

Media: (Media aritmética = Suma/Conteo)

Después toma cada número, resta la media, y eleva al cuadrado el

Diferencias: (cada número menos la media)

Diferencias²: (el cuadrado de cada diferencia)

Ahora calculamos la media de esas Diferencias²

Suma de diferencias²: (sumamos las diferencias al cuadrado)

Varianza: (suma de diferencias² / Conteo)

Finalmente, hacemos la raíz cuadrada de la varianza:

Desviación estándar: (la raíz cuadrada de la varianza)

